

Nudibranquios y otras babosas marinas de Venezuela

Manuel Caballer, Samuel Narciso,
Nelsy Rivero & Gaby Carías Tucker
(autores);
Alberto Blanco Dávila & Siegfried Geyer
(editores).

2022. [1ª ed.]. Caracas: Ediciones Explora, 207 pp. + [i].
Depósito Legal: DC2022001388
ISBN: 978-980-18-2913-3 (tapa blanda, US\$ 40)
Distribuido por: Ediciones Explora:
<https://explora-projects.com/>, [@explora_projects](mailto:blancoalb@gmail.com)

Contenido: *Carta de Manuel Caballer / Prólogo [por Estrella Villamizar] / Introducción. Babosas marinas de Venezuela / Fichas técnicas de nudibranquios y otras babosas marinas de Venezuela / Infografía. Los nudibranquios, las joyas de los mares / Buceo con opistobranquios (babosas marinas) / Lista de las babosas marinas de Venezuela / Glosario / Agradecimientos / Referencias bibliográficas.*

La emotiva carta de Manuel Caballer, que sirve de preludio a este trabajo de equipo, revela con claridad lo que ha significado Venezuela en su vida y en el desarrollo de su pasión por las exploraciones marinas y por el estudio científico de los moluscos en varios continentes. Habla igual de su gratitud a las personas y circunstancias que le dieron señales oportunas para especializarse en temas francamente poco comunes, profesionalizarse y aun así conservar la

humildad existencial que lo caracteriza. Caballer prefirió darle el acento humano a la obertura, precediendo apropiadamente el criterioso prólogo de Estrella Villamizar, cuyo contenido, de hecho, constituye una elegante reseña bibliográfica que intentaré suplementar aquí con algunos juicios propios.

El formato cuadrado y mediano del libro y su espesor permiten su manipulación cómoda, probablemente hasta como guía de campo, cuidando sus hojas de papel glasé de su archienemiga, el agua. Como las letras son de líneas finas y los textos relativamente densos, la atención del lector se dirige casi de inmediato a las imágenes, todas de alta calidad y policromáticas, combinación de ilustraciones espectaculares de Roberto De La Fuente, casi indistinguibles de una buena y nítida fotografía, y de auténticas capturas fotográficas de Gaby Carías, Humberto Ramírez, Siegfried Geyer y otras, no menos hermosas, de Manuel Caballer.

Este notable trabajo es la obra colaborativa de cuatro profesionales especialistas, formados en ciencias de la vida (biología, pesquerías, bioanálisis), con notable experiencia de campo en varias regiones geográficas del mundo (desde el Mar Caribe hasta la Antártida); Manuel Caballer, Samuel Narciso y Nelsy Rivero, son esencialmente malacólogos, competentes en taxonomía y ecología, y Gaby Carías Tucker, exploradora y talentosa fotógrafa submarina.

Para quienes no están familiarizados con los llamados opistobranquios, los autores explican que ese nombre ya no equivale a una categoría taxonómica formalmente váli-

da, sino que es un término que se hizo coloquial –aunque no suene nada ordinario– para designar a varios tipos de moluscos marinos con aspecto de babosas (gasterópodos heterobranquios), que por sus rasgos anatómicos o su genética no están necesariamente bien emparentados unos con otro, formando lo que se conoce como un grupo parafilético: nudibranquios y otros. La mayoría son seres bastante pequeños, algunos diminutos, que pueden desarrollar pequeñas conchas. Se incluye un muestrario visual con fotos magnificadas de estas conchitas menudas del Caribe, obra de Siegfried Geyer, polifacético fotógrafo quien antes nos deslumbró con libros que retrataron particularidades del páramo andino (*Juan Félix Sánchez*, 1981) y de la aridez Guajira (*Pulowi*, 1984).

En tres páginas que siguen se hace una descripción ilustrada, clara y sinóptica de las costas marinas de Venezuela y sus islas. A continuación, el cuerpo del texto, que es el recuento de la diversidad y de la biología de las babosas marinas hasta ahora documentadas en la mar venezolana, se desarrolla a través de fichas técnicas de 64 especies. Cada una contiene el nombre científico del taxón, con su autor y año de descripción, su nombre común, la relación métrica de su tamaño, la localidad tipo (de dónde provino el primer individuo conocido), su clasificación taxonómica (orden y familia), descripción morfológica, distribución geográfica general, distribución en Venezuela, datos sobre hábitat y comportamiento, curiosidades, mapa de distribución costera en Venezuela (lamentablemente en un formato muy pequeño) y la correspondiente fotografía ilustrativa de individuos vivos de la especie, desplegando su estafalaria figura y pleno colorido. La sola colección de fotografías se convierte en el joyel de este riquísimo trabajo. Sigue una infografía sobre la anatomía externa de una babosa marina, necesaria no solo para entender las descripciones, sino para darnos por primera vez a los no especialistas la idea inequívoca de que estas caprichosas “flores submarinas”, son en efecto, animales. Sigue otra página infográfica con figuras y leyendas que nos ayudan a entender a la brevedad otros aspectos de la biología y la biogeografía de los nudibranquios.

Para lectores motivados por la posibilidad de bucear y explorar los arrecifes coralinos los autores ofrecen indi-

caciones sobre dónde ir y como proceder al encuentro de babosas para observarlas y fotografiarlas. No sin aportar consideraciones éticas que persiguen incentivar el respeto por estos animales y los resguardos donde habitan.

Por medio de la lista taxonómica que sigue, de las 142 especies de babosas marinas conocidas en Venezuela (mares venezolanos), y su representación en 44 familias distintas, es posible apreciar la magnitud de la diversidad biótica que esta fauna concentra. Nueve registros son nuevos para el país.

La novedad del tema central de esta monografía, ha requerido un glosario de once páginas para orientar la lectura por parte de neófitos y especialistas. La perseverancia para producir un libro tan bien organizado como este, demanda adelantos constantes a través de años de trabajo de campo e investigación, lecturas críticas de libros y artículos científicos especializados, ingentes afanes organizativos y aportes morales y materiales de colaboradores externos y promotores. Los autores así lo reconocen en sus agradecimientos, ordenando al final los antecedentes intelectuales en una larga y minuciosa lista bibliográfica.

Esta producción de Ediciones Explora, *Nudibranquios y otras babosas marinas de Venezuela*, merece un reconocimiento especial a sus editores Alberto Blanco Dávila y Siegfried Geyer, quienes han materializado la posibilidad de hacer que un trabajo científico se convierta en un medio de alto valor divulgativo, orientación consecuente del sello Explora, además el libro lleva los signos de haber sido auspiciado académicamente por otras cinco instituciones: la Universidad Marítima del Caribe, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Fudena (Venezuela), el Muséum National d’Histoire Naturelle y The American University of Paris (Francia).

Impresionante presentación estética con contenidos repletos de información científica; un tratado conciso y sin embargo bastante completo, sino exhaustivo, de un grupo de animales nunca antes tenidos en cuenta en conjunto o bajo un enfoque monográfico similar en ningún texto previo sobre zoología venezolana.

Ángel L. Viloria*

* Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), km 11 Carretera Panamericana, Altos de Pipe, estado Miranda 1204, Venezuela.
Secretaría Permanente, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA); SEPN 510, Bloco A, 3º Andar, Asa Norte, Brasília, D.F., SEP 70.750-521, Brasil.